

Folklore. Comparativa de la Concepción Curricular de la Asignatura en los Estudios Profesionales de Danza Española Entre Autonomías: Objetivos y Contenidos

Folklore. Comparison of the curricular conception of the subject in the professional studies of Spanish dance between autonomous regions: objectives and contents.

José Manuel García Delgado

Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos, España

Resumen

La educación artística en materia legislativa ha sido muy desigual dependiendo de la rama, en concreto, una de las más damnificadas históricamente ha sido la Danza, que hasta 1990 no tuvo una ley que específicamente regulase su enseñanza. La Danza Tradicional o Folklore, seña de identidad tanto cultural como artística, forma parte de las asignaturas del itinerario de Grado Profesional en Danza Española. Esta forma dancística está catalogada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial y en algunos casos requiere protección. Este artículo, aborda una comparativa entre los currículos educativos de Grado Profesional de Danza desarrollados por cada una de las administraciones educativas autonómicas que imparten la especialidad de Danza Española, según lo establecido en la Ley de Ordenación de la Educación (LOE). Con la pretensión de analizar las similitudes y diferencias en la asignatura de Folklore, y comprobar si el libre desarrollo de la norma transferido a las comunidades es beneficioso, o por el contrario lo hace desigual y variable.

Palabras clave: Danza, Folklore, Educación Artística, Identidad, Legislación.

Abstract

Artistic education in terms of legislation has been very unequal depending on the branch, in particular, one of the most historically affected has been Dance, which until 1990 did not have a law specifically regulating its teaching. Traditional Dance or Folklore, a sign of both cultural and artistic identity, forms part of the subjects of the Professional Degree course in Spanish Dance. This Dance form is listed by UNESCO as Intangible Cultural Heritage and in some cases requires protection. This article deals with a comparative study of the educational curricula for the Professional Dance Degree developed by each of the autonomous educational administrations that teach the speciality of Spanish Dance, as established in the Law on the Organisation of Education (LOE). The aim is to analyse the similarities and differences in the subject of Folklore, and to check whether the free development of the regulation transferred to the communities is beneficial, or whether, on the contrary, it makes it unequal and variable.

Key Words; Dance, Folklore, Arts education, Identity, Legislation

Introducción

Las Enseñanzas Profesionales de Danza en la actualidad están regladas por la normativa que se establece en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOMLOE), fijando los aspectos básicos, competencias, criterios pedagógicos y de evaluación, de las enseñanzas que regula dicha Ley. A su vez, el contenido, asignaturas y horario de impartición de estas, en todas las especialidades e itinerarios de Enseñanza de la Danza, están concretados por el Real Decreto 85/2007, por el que se fija los aspectos básicos de las Enseñanzas Profesionales de Danza reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. Este Real Decreto, posteriormente fue modificado en algunos de sus aspectos por el Real Decreto 898/2010 de 9 de julio, con intención de que estas enseñanzas sean más abiertas y flexibles.

Según el diccionario de la lengua española (RAE, 2014) folklore es el conjunto de costumbres de carácter tradicional y popular. Siguiendo esta puntualización, podemos considerar que la Danza se encuentra incluida dentro de la acepción del término, por lo que, respetando esta definición, a la materia que enseña esta forma de bailar dentro de los currículos educativos de Danza, se la denomina Folklore. Dicha asignatura forma parte de los estudios profesionales de Danza Española y su importancia en la formación profesional de los bailarines es vital, puesto que esta forma de bailar tradicional es la semilla de la que, con la evolución de la Danza, germinan y surgen las otras tres formas españolas de Baile (Escuela Bolera, Flamenco y Danza Estilizada). Además, la importancia de

esta asignatura también radica en que la Danza Tradicional forma parte del Patrimonio Inmaterial Cultural de nuestro país, manifestado en tradiciones, usos sociales, rituales y festivos, así como también en las artes del espectáculo. La UNESCO, en un documento surgido de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, propone entre otras medidas, incentivar Estudios Artísticos para una protección eficaz del patrimonio cultural inmaterial y crear programas educativos para jóvenes que fomenten su conocimiento y difusión (UNESCO, 2003).

Objetivo de la investigación

Este estudio nace partiendo de la base principal de que la educación pública es un derecho universal y que su aplicación debe garantizarse para todos por igual, así como también de que la enseñanza profesional habrá de ser generalizada tal y como recoge las Naciones Unidas en el artículo 26 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948).

En España, en el preámbulo de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE), se puede leer que la facultad para legislar sobre educación la ostenta el gobierno central, dejando en manos de las administraciones el desarrollo de los currículos de cada tipo de enseñanza y niveles educativos recogidos en la norma (BOE, 2006). Este libre desarrollo del currículo por parte de las comunidades educativas constituye el motivo fundamental que inspira esta investigación, cuyo objetivo es comparar y concluir si esta forma legislativa por comunidades es beneficiosa o contraproducente para el alumnado según en la región donde reside.

Metodología

En la realización de este trabajo de investigación, se ha utilizado una metodología cualitativa basada en una revisión bibliográfica con la que poder contextualizar el tema a tratar, realizando un estado de la cuestión, a la que vez que se ha indagado en toda la normativa legal existente sobre Educación y Danza, tanto nacional como autonómica, centrándonos en los Estudios Profesionales de Danza Española en general y en particular sobre la asignatura de Folklore, que es una materia dentro del Grado Profesional de este itinerario y eje de esta investigación.

Origen de las Enseñanzas Regladas de Danza

La Enseñanza Oficial de la Danza en España se establece en 1830 con la inclusión de la asignatura llamada "Baile" en el Conservatorio de Música y Declamación de Madrid, fundado por la Reina María Cristina Borbón-Dos Sicilias (Muñoz Zielinsky, 2002). Este hecho representó un avance

significativo en las políticas educativas, ya que ofrecía acceso público y gratuito tanto a hombres como a mujeres (Rubio Mayoral & Trigueros Gordillo, 2022). En 1857, la Ley General de Instrucción Pública, conocida como Ley Moyano, integró las Enseñanzas de dicho conservatorio, incluida la Danza, a las Enseñanzas Superiores de Bellas Artes (Gaceta de Madrid, 1857). Esta integración se mantuvo durante más de 130 años, hasta la promulgación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) en 1990, que reguló específicamente las Enseñanzas de Danza. A lo largo de todo este periodo, estas Enseñanzas se caracterizaron por tener un enfoque profesional y un limitado reconocimiento académico (Ibáñez-Oria, Párraga Montilla, & Arteaga Checa, 2019). situación que, aunque ha mejorado en la actualidad, aún presenta desafíos significativos.

Breve recorrido histórico por la legislación de la enseñanza de la Danza

A pesar de la riqueza patrimonial española en lo que se refiere a la Danza Tradicional Folklorica, el peligro de desaparición de esta, parece que siempre ha estado presente en nuestro país, al menos en el último siglo. Por este motivo, el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, en el año 1940 instauró lo que podemos considerar como los primeros Estudios Oficiales de Danza, el denominado, “Curso de la Enseñanza de Bailes Folklóricos Españoles”, en el Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid (BOE, 1940). La formación que se brindaba al alumnado matriculado en él era primordialmente el aprendizaje de Danzas Populares de las diferentes regiones españolas, tal y como ocurre hoy día en la asignatura de Folklore. Así, el plan de estudios diseñado por la directora, Laura de Santelmo, se componía de Danzas Charras, Zorcicos, Sardanas, Jotas de diferentes provincias como Navarra, Aragón y Valencia, Seguidillas y Bailes Andaluces, que se combinaban con la enseñanza del toque de castañuelas, ejercicios de plástica animada y Danzas Clásicas y de Carácter (Escobar, 1942).

Dos años más tarde y debido a la preocupación del gobierno de la época por la situación de las Enseñanzas Artísticas y con intención de ponerlas en valor, dicho gobierno promulgó un nuevo Decreto sobre la organización de los Conservatorios de Música y Declamación, por el cual, además de ordenar estos estudios, se elevó a rango de Cátedra el Curso de Bailes Folklóricos Españoles (BOE, 1942). Estos estudios, gozaban de gran popularidad y cada año aumentaba considerablemente el número de alumnos matriculados, llegando a convertirse en la asignatura más demandada de la Sección de Declamación del Conservatorio (Matía Polo, 2015), a la que ya, desde la creación del primer centro de este tipo promovido por la reina María Cristina, y la instauración de las Enseñanzas Artísticas mencionadas en él por Real Decreto de 15 de junio de 1830, se encontraba encuadrada

administrativamente la Danza. Situación que perduró primeramente hasta la escisión de la unión de las Enseñanzas de Música y Declamación, por medio de otro decreto, concretamente, por el de 11 de marzo de 1952, y por el que aun continuaban los estudios de Danza implantados en el Conservatorio de Arte Dramático (nueva denominación de los Estudios de Declamación recogida por el decreto) pero sin naturaleza propia, hasta que finalmente acaeció su separación definitiva, que por fin le otorgaba entidad propia a los estudios dancísticos, con la promulgación del Decreto 603/1967, de 16 de marzo, sobre transformación de la Real Escuela Superior de Arte Dramático en Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza.

Para proporcionar una comprensión más clara, es necesario retroceder a la creación del Curso en 1940 y la posterior Cátedra de Bailes Folklóricos Españoles en 1942, hitos que marcan el inicio de las Enseñanzas Oficiales de Danza en España. Desde entonces, la evolución de estos estudios ha sido gradual, pasando 48 años hasta la promulgación de la primera ley que reguló específicamente la Enseñanza de la Danza: la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España (LOGSE). Con su implementación, las Enseñanzas de Danza se integraron en las Enseñanzas de Régimen Especial, organizándose en tres niveles: Elemental, Medio y Superior (BOE, 1990). Uno de los logros más significativos fue la inclusión de la Danza en el ámbito universitario. Sin embargo, fue necesario esperar hasta el Real Decreto 1254/1997, que estableció el currículo básico para el Grado Medio en Danza, para definir las asignaturas obligatorias de la especialidad, incluyendo el Folklore, la Escuela Bolera, el Flamenco, la Danza Estilizada, la Música y la Danza Clásica (BOE, 1997). Desde esta primera organización, se han sucedido diversas normativas, incluyendo la Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE), la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE), la Ley Orgánica 8/2013 de 29 de diciembre, Para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), y la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, que modifica la LOE (LOMLOE). Esta última ley deroga la LOMCE y modifica la LOE, cambiando la estructura de los Estudios de Danza de niveles Elemental, Medio y Superior a Grados Elemental, Profesional y Superior (BOE,2020).

Como cierre de este recorrido, hay que destacar la reciente aprobación de la Ley 1/2024, de 7 de junio, conocida como Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores. Aunque esta Ley no se enfoca en los Estudios Profesionales de Danza, representa una actualización legislativa significativa en el ámbito de las Enseñanzas Artísticas de Danza.

La enseñanza del Folklore según las legislaciones autonómicas

Para abordar las legislaciones autonómicas en relación con la enseñanza del Folklore, es fundamental considerar los aspectos básicos establecidos por el Real Decreto 85/2007. Este decreto establece que los objetivos de aprendizaje incluyen el conocimiento de la diversidad y riqueza del Folklore, la adquisición de un repertorio de Danzas Representativas, la comprensión de las particularidades geográficas, históricas y sociológicas de los diferentes estilos de Danza, la capacidad para interpretar Danzas Representativas de cada región, y el fomento del interés por el Folklore en general. En términos de contenidos, se requiere que los estudiantes aprendan las técnicas y estilos regionales, manejen instrumentos de percusión que acompañan las Danzas, y estudien la historia, costumbres, trajes y tradiciones relevantes. Además, deben ser capaces de interpretar las Danzas más características, tanto de forma individual como grupal. La enseñanza de estos contenidos debe impartirse durante un mínimo de 155 horas, distribuidas a lo largo de los seis años del Grado Profesional, según lo determinen las administraciones (BOE, 2007). Cabe señalar que esta asignatura se ofrece exclusivamente en los conservatorios nacionales que cuentan con un itinerario de Estudios de Danza Española, y actualmente solo ocho comunidades autónomas (Andalucía, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia) imparten estas enseñanzas.

La Ley Orgánica de Educación (LOE) establece que corresponde a las administraciones la responsabilidad de determinar el calendario escolar, el cual debe respetar un mínimo de 175 días lectivos (BOE, 2006). Esto implica que el curso escolar debe consistir en al menos 25 semanas de clases, pudiendo aumentar esta duración según lo consideren los responsables educativos.

Currículo de Andalucía

Las Enseñanzas de Danza en esta comunidad están reguladas por el Decreto 240/2007, de 4 de septiembre. Sin embargo, el contenido específico de dichas enseñanzas se establece en la Orden de 25 de octubre de 2007, que desarrolla el currículo de las Enseñanzas Profesionales en Andalucía. Esta normativa plantea como capacidades, denominadas objetivos por la Orden, los mismos requisitos establecidos en el Real Decreto 85/2007, añadiendo la necesidad de conocer la riqueza del Folklore Andaluz y de adquirir un repertorio representativo de las Danzas de la región. Además, se busca que el alumnado valore el Folklore como el origen de las otras formas de Danza

Española. En lo que respecta a los contenidos, se incluyen sin variaciones los establecidos en la Real Orden mencionada (BOJA, 2007). La organización práctica de la asignatura se estructura en una hora y media semanal en los cursos primero, segundo, tercero y cuarto y dos horas semanales en los cursos quinto y sexto del grado profesional (BOJA, 2007) que repartidas entre las 25 semanas lectivas que tiene el curso da un resultado de 250 horas recibidas por el alumno a la finalización de sus estudios.

Currículo de Baleares

Las Enseñanzas de Danza en las Islas Baleares están reguladas por el Decreto 54/2011, de 20 de mayo, que establece los contenidos y la organización de las asignaturas correspondientes. Esta normativa se alinea con los objetivos definidos en el Real Decreto 85/2007, enfocándose en la adquisición de conocimientos sobre las Danzas Autóctonas de la región. Además de los contenidos obligatorios, se busca que el alumnado desarrolle la capacidad de interpretar las Danzas más representativas de las Islas Baleares (BOIB, 2011). El Decreto establece que la asignatura de Folklore se impartirá con una duración de una hora semanal en los cursos de primero a quinto, quedando exento el último curso del grado. En total, los alumnos recibirán 125 horas lectivas de esta asignatura durante su formación (BOIB, 2011).

Currículo de Cataluña

La Danza en la comunidad catalana se regula mediante el Decreto 24/2008, de 29 de enero, el cual establece el currículo de las Enseñanzas Profesionales. Esta normativa no solo define los objetivos exigidos por la legislación estatal, sino que también incorpora la necesidad de que los estudiantes adquieran conocimientos sobre las Danzas Tradicionales Catalanas. Asimismo, en cuanto a los contenidos, se especifica que, además de lo establecido por la legislación nacional, el alumnado debe ser capaz de ejecutar correctamente y con el estilo adecuado las Danzas propias de Cataluña (DOGC, 2008). La administración educativa ha determinado que los estudiantes de Danza Tradicional en los cursos primero, segundo y tercero recibirán un horario de una hora y 25 minutos por clase, lo que resulta en un total de 93,75 horas de formación al graduarse en los conservatorios de esta autonomía (DOGC, 2008). Además, la normativa establece que los centros educativos deben ofrecer al alumnado, dentro de las asignaturas optativas, una asignatura específica sobre Danza Tradicional Catalana. Asimismo, se regula que las clases complementarias autorizadas deben tener una duración mínima de 35 horas (DOGC, 2008).

Currículo de Castilla León

La ordenación curricular de los Estudios Dancísticos en la comunidad de Castilla y León está regulada por el Decreto 62/2007, de 7 de junio. Este documento establece los criterios básicos dictados por el gobierno central para este tipo de Estudios, con algunas modificaciones menores, como la posibilidad de que los alumnos elijan una Danza Folklórica para interpretar, así como la obligación de crear e interpretar una Danza basada en una música popular seleccionada por el docente (BOCYL, 2007). La impartición de la asignatura se estructura en una hora semanal para los cursos de primero a cuarto y en dos horas semanales para los cursos de quinto y sexto. Al concluir sus Estudios en Danza Española, los alumnos de esta región completan un total de 200 horas de formación en Folklore (BOCYL, 2007).

Currículo de Castilla la Mancha

El Decreto 77/2007, de 19 de junio, publicado en el Diario Oficial de Castilla la Mancha, regula el currículo de las Enseñanzas Profesionales de Danza en esta comunidad autónoma. Este decreto incluye los objetivos establecidos por la normativa estatal y enfatiza la incorporación de un repertorio representativo de Danzas Populares, destacando la necesidad de incluir Danzas Manchegas significativas. Asimismo, se especifica que los alumnos deben interpretarlas con el estilo característico de Castilla la Mancha. Además, se introduce un bloque denominado "Sensibilidad Artística", que subraya la importancia del desarrollo continuo de la memoria (DOCM, 2007). El horario de impartición de la asignatura de Folklore se establece conforme a la Orden 15/02/2010 de la Consejería de Educación y Ciencia. Según esta normativa, la asignatura se imparte una hora semanal en los cursos primero, segundo y tercero, y una hora y media semanal en los cursos cuarto, quinto y sexto. Como resultado, los alumnos que cursen esta materia recibirán un total de 181,25 horas de clase al finalizar sus estudios (DOCM, 2010).

Currículo de la Comunidad Valenciana

Las Enseñanzas Profesionales de Danza en la comunidad están bajo la gestión de la Generalitat Valenciana, la cual las regula mediante el Decreto 156/2007, de 21 de septiembre. Este decreto establece objetivos y contenidos que son idénticos a los establecidos en la normativa nacional, sin ninguna modificación ni adición (DOGV, 2007). La organización horaria de la asignatura se establece de la siguiente manera: en los cursos primero y segundo se imparte durante una hora y media a la semana, mientras que en el tercer curso se ofrece durante dos horas semanales. No

se contempla contenido de esta materia en los cursos cuarto a sexto. En total, los alumnos reciben 125 horas de formación en Folklore (DOGC, 2008).

Currículo de la Comunidad de Madrid

Las autoridades educativas de Madrid regulan los Estudios de Danza a través del Decreto 29/2007, de 14 de junio, que define los objetivos y contenidos en consonancia con las directrices del gobierno central sobre la asignatura de Folklore (BOCM, 2007). La organización horaria de las asignaturas en los centros educativos se fundamenta en la Orden 3659/2007, de 6 de julio, que establece que los alumnos de Danza Española deben recibir una hora semanal de Folklore durante cada uno de los seis cursos del grado profesional en esta disciplina. En total, los estudiantes recibirán 150 horas de clases de Folklore a lo largo de su formación (BOCM, 2007).

Currículo de la Región de Murcia

Académicamente los Estudios Profesionales de Danza en la Región de Murcia están estructurados y organizados mediante normativa establecida por el Decreto 76/2008, de dos de mayo, estableciendo para las enseñanzas de la asignatura de Folklore los objetivos y contenidos establecidos en el Real Decreto 85/2007, sin ninguna implementación destacable (BORM, 2008). El desarrollo académico de la asignatura en esta comunidad se organiza en sesiones de una hora semanal, abarcando todos los cursos del Grado Profesional, desde primero hasta sexto. En consecuencia, los estudiantes de la Región de Murcia que cursan esta asignatura acumulan un total de 150 horas al finalizar sus estudios (BORM, 2008).

Comparativa horaria

Una vez estudiada la normativa por comunidades, nos parece relevante plasmar y realizar una comparativa de la asignatura de Folklore con el resto de las asignaturas pertenecientes a la especialidad de Danza Española. Para este cometido, nos tenemos que dirigir una vez más, al ya mencionado Real Decreto 85/2007, y consultar el Anexo II titulado Horario escolar mínimo de las Enseñanzas Profesionales de Danza, donde encontramos que para la especialidad de Danza Española los horarios mínimos establecidos son los siguientes: Danza Clásica 1.175 horas, Escuela Bolera 420 horas, Danza Estilizada 320 horas, Flamenco 320 horas, Folklore 155 horas y Música 130 horas (BOE, 2007).

Tabla 1

Horarios mínimos establecidos por el Real Decreto 85/2007 para danza española

Elaboración propia realizada con datos extraídos de (BOE, 2007)

Resultados y Conclusiones

Tras la investigación realizada, los resultados obtenidos evidencian variaciones significativas en los enfoques curriculares de la asignatura de Folklore entre las diferentes comunidades donde se imparte la especialidad de Danza Española. Estos datos, nos indican que todas las comunidades autónomas tienen implementada una legislación propia a través de Decretos y Órdenes, que desarrollan la Ley de Enseñanzas Artísticas que rige en nuestro país.

Los objetivos establecidos por las Órdenes y Decretos específicos para la asignatura de Folklore en cada comunidad autónoma están contemplados en el Real Decreto 85/2007. No obstante, la flexibilidad para implementar y mejorar estos fundamentos ha permitido que administraciones autonómicas como las de Andalucía, Islas Baleares, Cataluña y Castilla-La Mancha añadan un nuevo objetivo: el de incluir el aprendizaje de las Danzas Tradicionales autóctonas más relevantes de su respectiva región. La integración de conocimientos de diversas comunidades enriquece significativamente los objetivos educativos establecidos para los alumnos y, en consecuencia, los contenidos de las materias en estas regiones. Sin embargo, el tiempo asignado a estas asignaturas no se ha implementado adecuadamente, lo que conlleva la necesidad de alcanzar un mayor número de objetivos y enseñar más contenidos en un periodo reducido. Esta situación se ve agravada en

las comunidades de Cataluña e Islas Baleares, que cuentan con las menores horas dedicadas a la asignatura, con 93,75 y 125 horas, respectivamente.

Si comparamos la carga horaria de formación de la asignatura analizada en comparación con el resto de las materias a estudiar dentro del itinerario del Grado que nos ocupa, comprobamos que, excluyendo a la Música, Folklore es la asignatura practica a la que menos horas se le otorgan para su enseñanza y aprendizaje. Dato curioso este, si tenemos en cuenta la gran carga de objetivos y contenidos a alcanzar.

En conclusión, se evidencia una notable desigualdad en la enseñanza de esta asignatura entre diferentes comunidades autónomas. Un primer grupo, que incluye Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Región de Murcia, se adhiere a los contenidos y objetivos mínimos establecidos por la normativa estatal, pero presenta variaciones en la carga horaria, lo que puede resultar en una formación desigual entre los alumnos, dependiendo del tiempo disponible para la enseñanza. Por otro lado, un segundo grupo, compuesto por Andalucía, Baleares, Cataluña y Castilla-La Mancha, complementa su currículo con objetivos y contenidos adicionales que incluyen el dominio de Danzas y Folklore regionales, más allá de lo estipulado por la normativa estatal. La distinción en el enfoque educativo hacia el aprendizaje de las tradiciones folklóricas genera un agravio comparativo con otras comunidades que no persiguen este objetivo específico. Esto podría resultar en que las Danzas más representativas de España que se deben aprender no incluyan ninguna de la comarca correspondiente. Aunque la implementación de estudios centrados en el Folklore local podría considerarse positiva, presenta desafíos significativos. La escasez de tiempo dedicado a la enseñanza se ve agravada al introducir más contenido sin aumentar la duración de las clases. Esto plantea dudas sobre la posibilidad de alcanzar las metas establecidas en los currículos, que incluyen no solo el aprendizaje de Danzas y la adquisición de un repertorio significativo, sino también la comprensión de aspectos históricos, sociológicos y geográficos, el conocimiento sobre la indumentaria de las diversas regiones y nociones musicales.

El objetivo de determinar si el modelo legal que fundamenta el desarrollo de la ley educativa por parte de las administraciones resulta beneficioso para los alumnos que cursan la asignatura de Folklore dentro de la especialidad de Danza Española en el Grado Profesional, concluye que dicho modelo es contraproducente. Aunque la enseñanza de esta asignatura se plantea para todos los alumnos de manera equitativa, la realidad muestra que cada comunidad autónoma desarrolla su contenido de acuerdo con su propio criterio, lo que genera una marcada desigualdad.

Referencias Bibliográficas

- BOCM, B. O. (14 de junio de 2007). Decreto 29/2007, de 14 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de las enseñanzas profesionales de danza. Madrid. Obtenido de https://gestiona.comunidad.madrid/wleg_publico/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?nmnorma=4701&eli=true#no-back-button
- BOCM, B. O. (16 de julio de 2007). Orden 3659/2007, de 6 de julio, de la Consejería de Educación, por la que se regula para la Comunidad de Madrid la implantación y organización de las enseñanzas profesionales de danza derivadas de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación. Madrid. Obtenido de https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/educacion/2007-orden_3659-2007_implantacion_danza.pdf
- BOCYL, B. O. (13 de junio de 2007). Decreto 62/2007, de 7 de junio, por el que se establece el currículo de las enseñanzas elementales y profesionales de danza en la Comunidad de Castilla y León.
- BOE, B. O. (27 de enero de 1940). Orden de 27 de diciembre de 1939 nombrando profesora encargada del curso de la enseñanza de bailes folklóricos españoles del Conservatorio de Música de Madrid a Doña Laura Navarro. Madrid, España. Obtenido de https://www.boe.es/diario_gazeta/comun/pdf.php?p=1940/01/27/pdfs/BOE-1940-27.pdf
- BOE, B. O. (4 de julio de 1942). Decreto de 15 de junio de 1942, Sobre organización de los Conservatorios de Música y Declamación. Obtenido de https://www.boe.es/diario_gazeta/comun/pdf.php?p=1942/07/04/pdfs/BOE-1942-185.pdf
- BOE, B. O. (4 de octubre de 1990). Ley Orgánica de ordenación general del sistema educativo de España. Madrid. Obtenido de <https://www.boe.es/boe/dias/1990/10/04/pdfs/A28927-28942.pdf>
- BOE, B. O. (4 de septiembre de 1997). Real Decreto 1254/1997, de 24 de julio, por el que se establecen los aspectos básicos del currículo de grado medio en las enseñanzas de danza. Obtenido de <https://www.boe.es/boe/dias/1997/09/04/pdfs/A26307-26318.pdf>
- BOE, B. O. (4 de mayo de 2006). Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. Madrid. Obtenido de <https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf>

- BOE, B. O. (13 de febrero de 2007). Real Decreto 85/2007, de 26 de enero, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de danza reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación. 6249-6262. Ministerio de Educación y Ciencia. Obtenido de <https://www.boe.es/boe/dias/2007/02/13/pdfs/A06249-06262.pdf>
- BOE, B. O. (30 de diciembre de 2020). Ley Orgánica 3/2020, de 29 de de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. Obtenido de <https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-17264-consolidado.pdf>
- BOIB, B. O. (2 de junio de 2011). Decreto 25/2001, de 20 de mayo, de currículo de las enseñanzas profesionales de danza. Obtenido de <http://boib.caib.es/pdf/2011081/mp31.pdf>
- BOJA, B. O. (15 de noviembre de 2007). ORDEN de 25 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas profesionales en Andalucía. Sevilla, España. Obtenido de <https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/4d974def-af21-49fc-a4ec-1a72f771c372/Orden%20de%2025%20de%20octubre%20de%202007>
- BORM, B. O. (7 de mayo de 2008). Decreto 76/2008, de 2 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de Danza para la Región de Murcia. Obtenido de [https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Decreto%2076-2008%20ordenaci%C3%B3n%20y%20curr%C3%ADculo%20ense%C3%B1anzas%20profesionales%20de%20danza.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=22415&IDTIPO=60&RASTRO=c792\\$m3993,21240](https://www.carm.es/web/descarga?ARCHIVO=Decreto%2076-2008%20ordenaci%C3%B3n%20y%20curr%C3%ADculo%20ense%C3%B1anzas%20profesionales%20de%20danza.pdf&ALIAS=ARCH&IDCONTENIDO=22415&IDTIPO=60&RASTRO=c792$m3993,21240)
- DOCM, D. O. (22 de junio de 2007). Decreto 77/2007, de 19 de junio, por el que se regula el currículo de las enseñanzas profesionales de danza en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha. Obtenido de <https://docm.jccm.es/docm/descargarDisposicionAntigua.do?ruta=2007/06/22&idDisposicion=123061882110950000>
- DOCM, D. O. (19 de febrero de 2010). Orden 15/02/2010, de la Consejería de Educación y ciencia, por la que se establece el horario y la distribución de las enseñanzas profesionales de danza en las especialidades de danza clásica y danza española de la comunidad autónoma de Castilla la Mancha. (2010/2704). Obtenido de https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2010/02/19/pdf/2010_2704.pdf&tipo=rutaDocm

